

COMPARATIVO DE PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS ÁGUAS DO SERTÃO PARAIBANO

COMPARACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS DE LAS AGUAS DEL SERTAN DE PARAÍBANO

COMPARISON OF PHYSICAL AND CHEMICAL PARAMETERS OF THE WATERS OF THE PARAIBANO BACKLANDS

Eryck Allan Alves Fernandes¹, Victória Cristina Gomes Colman², Elaine Juliane Da Costa Silva³ e Alfredina dos Santos Araújo⁴.

¹Mestrando em Sistemas Agroindustriais, UFCG, Campus Pombal-PB, Brasil, eryckallan21@gmail.com, n° de ORCID: 0000-0002-4295-430X;

²Mestranda em Sistemas Agroindustriais, UFCG, Campus Pombal-PB, Brasil, vikcolman@gmail.com, n° de ORCID: 0009-0007-3026-1980;

³Doutoranda em Engenharia de Processos, Campus Pombal-PB, Brasil, elajuliane300308@gmail.com, n° de ORCID: 0000-0001-6562-3696;

⁴ Professora de ensino superior, Campus Pombal-PB, Brasil, alfredina@ccta.ufcg.edu.br, n° de ORCID: 0000-0002-9336-7308

Eixo Temático 03 – Tecnologias para Abastecimento de Água

Aspectos de qualidade: caracterização e monitoramento de águas para consumo humano.

Eje Temático 03 – Tecnologías de suministro de agua

Aspectos de calidad: caracterización y monitoreo del agua para consumo humano.

Thematic Axis 03 – Water Supply Technologies

Quality aspects: characterization and monitoring of water for human consumption.

RESUMO

O uso de água tratada desempenha papel fundamental na promoção da qualidade de vida e na prevenção de doenças, especialmente aquelas de caráter evitável e associadas a fatores ambientais que impactam populações em diferentes regiões do planeta. A análise e o monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano são fundamentais, uma vez que falhas nesse processo podem indicar riscos de contaminação por micro-organismos patogênicos. A Portaria nº 2.914/2011 e a RDC nº 91/2016, ambas do Ministério da Saúde, definem que a água potável deve atender aos padrões físico-químicos e microbiológicos estabelecidos, de modo a assegurar sua potabilidade e eliminar potenciais riscos à saúde pública. Essa pesquisa teve como objetivo analisar os principais parâmetros físico-químicos das águas em cidades do sertão paraibano no ano de 2025, verificando se os valores atendem aos limites estabelecidos pela legislação brasileira de qualidade da água. As amostras utilizadas nesta pesquisa foram coletadas em rios que abastecem cidades do interior da Paraíba, que foram chamadas de cidade A, cidade B, cidade C e cidade D. Posteriormente, foram encaminhadas ao Laboratório do Centro Vocacional Tecnológico-CVT, da Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, Campos Pombal-PB para realização das análises. Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: pH, condutividade elétrica, turbidez, ferro, alcalinidade, dureza e cloretos seguindo as metodologias estabelecidas pelo Instituto Adolfo Lutz-IAL (2008). Os resultados obtidos nas análises foram comparados com os limites

estabelecidos pela legislação brasileira para qualidade da água, estabelecidos na Portaria GM/MS nº 888. Todos os parâmetros avaliados encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação brasileira para águas destinadas ao uso humano, tanto na zona urbana ou rural. Em destaque, a amostra proveniente da cidade A apresentou valores relativamente mais elevados em comparação às demais localidades analisadas. Assim, de forma geral, pode-se concluir que as águas analisadas apresentam qualidade regular e aceitável tanto para o abastecimento urbano quanto para usos rurais, reforçando a importância da vigilância sistemática e preventiva na gestão dos recursos hídricos.

Palavras-chave: Qualidade de água, Recursos hídricos, Monitoramento

RESÚMEN

El uso de agua tratada desempeña un papel fundamental en la promoción de la calidad de vida y la prevención de enfermedades, especialmente aquellas de naturaleza prevenible asociadas a factores ambientales que impactan a las poblaciones en diferentes regiones del planeta. Analizar y monitorear la calidad del agua destinada al consumo humano es crucial, ya que fallas en este proceso pueden indicar riesgos de contaminación por microorganismos patógenos. La Ordenanza n.º 2.914/2011 y la RDC n.º 91/2016, ambas emitidas por el Ministerio de Salud, establecen que el agua potable debe cumplir con los estándares físicos, químicos y microbiológicos establecidos para garantizar su potabilidad y eliminar posibles riesgos para la salud pública. Este estudio tuvo como objetivo analizar los principales parámetros físicos y químicos del agua en las ciudades del sertão de Paraíba en 2025, verificando si estos valores cumplen con los límites establecidos por la legislación brasileña de calidad del agua. Las muestras utilizadas en esta investigación fueron colectadas de ríos que abastecen ciudades en el interior de Paraíba, designadas Ciudad A, Ciudad B, Ciudad C, y Ciudad D. Posteriormente fueron enviadas al Laboratorio del Centro de Tecnología Vocacional (CVT) de la Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Campos Pombal, Paraíba, para análisis. Los parámetros físicos y químicos evaluados fueron: pH, conductividad eléctrica, turbidez, hierro, alcalinidad, dureza, y cloruros, siguiendo las metodologías establecidas por el Instituto Adolfo Lutz (IAL) (2008). Los resultados obtenidos en los análisis fueron comparados con los límites establecidos por la legislación brasileña para calidad del agua, establecidos en la Ordenanza GM/MS No. 888. Todos los parámetros evaluados están dentro de los límites establecidos por la legislación brasileña para agua destinada al uso humano, tanto en áreas urbanas como rurales. Cabe destacar que la muestra de la Ciudad A presentó valores relativamente más altos comparados a las otras localidades analizadas. Así, en general, se puede concluir que las aguas analizadas presentan una calidad regular y aceptable tanto para el abastecimiento urbano como para los usos rurales, reforzando la importancia de la vigilancia sistemática y preventiva en la gestión de los recursos hídricos.

Palabras clave: Calidad del agua, Recursos hídricos, Monitoreo

ABSTRACT

The use of treated water plays a fundamental role in promoting quality of life and preventing diseases, especially those of a preventable nature and associated with environmental factors that impact populations in different regions of the planet. Analyzing and monitoring the quality of water intended for human consumption is crucial, as failures in this process can indicate risks of contamination by pathogenic microorganisms. Ordinance No. 2,914/2011 and RDC

No. 91/2016, both issued by the Ministry of Health, establish that drinking water must meet established physical, chemical, and microbiological standards to ensure its potability and eliminate potential risks to public health. This study aimed to analyze the main physical and chemical parameters of water in cities in the Paraíba hinterland in 2025, verifying whether the values meet the limits established by Brazilian water quality legislation. The samples used in this study were collected from rivers that supply cities in the interior of Paraíba, which were designated as City A, City B, City C, and City D. They were subsequently sent to the Laboratory of the Vocational Technology Center (CVT) of the Federal University of Campina Grande (UFCG), Campos Pombal, Paraíba, for analysis. The physical and chemical parameters evaluated were: pH, electrical conductivity, turbidity, iron, alkalinity, hardness, and chlorides, following the methodologies established by the Adolfo Lutz Institute (IAL) (2008). The results obtained in the analyses were compared with the limits established by Brazilian water quality legislation, as established in Ordinance GM/MS N° 888. All parameters evaluated are within the limits established by Brazilian legislation for water intended for human use, both in urban and rural areas. It is noteworthy that the sample from city A presented relatively higher values compared to the other locations analyzed. Thus, overall, it can be concluded that the water analyzed presents regular and acceptable quality for both urban and rural use, reinforcing the importance of systematic and preventive monitoring in water resource management.

Keywords: Water quality, Water resources, Monitoring

INTRODUÇÃO

A água constitui em um recurso essencial para a existência e a manutenção da vida. O Brasil se destaca por abrigar aproximadamente 15% de toda a reserva mundial de água doce, configurando-se como uma das nações mais ricas nesse recurso. No contexto brasileiro, a maior parcela do consumo de água está direcionada para a irrigação, correspondendo a aproximadamente 66,1% do uso total. Em seguida, destacam-se o abastecimento animal, responsável por 11,6%, e o abastecimento urbano, que representa 9,0%. O setor industrial responde por cerca de 9,7%, enquanto atividades como a mineração e as termelétricas utilizam, respectivamente, 0,9% e 0,3% do volume consumido. Por fim, o abastecimento rural corresponde a 2,4%, configurando-se como a menor fração da distribuição. Esses dados evidenciam a forte predominância da agricultura irrigada no uso dos recursos hídricos nacionais, ressaltando sua relevância no planejamento e gestão da água no país (Morais, 2021).

O uso de água tratada desempenha papel fundamental na promoção da qualidade de vida e na prevenção de doenças, especialmente aquelas de caráter evitável e associadas a fatores ambientais que impactam populações em diferentes regiões do planeta. Nesse contexto, os serviços de saneamento básico são considerados indispensáveis, uma vez que exercem influência direta tanto sobre a saúde humana quanto sobre o equilíbrio ambiental (Silva; et al,

2021).

A análise e o monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano são fundamentais, uma vez que falhas nesse processo podem indicar riscos de contaminação por micro-organismos patogênicos. Considerando que a água é um recurso essencial para a vida, torna-se indispensável o estabelecimento de mecanismos de controle e a aplicação de normas regulatórias que assegurem sua qualidade, garantindo, assim, a saúde e o bem-estar da população. Nesse contexto, a Portaria nº 2.914/2011 e a RDC nº 91/2016, ambas do Ministério da Saúde, definem que a água potável deve atender aos padrões físico-químicos e microbiológicos estabelecidos, de modo a assegurar sua potabilidade e eliminar potenciais riscos à saúde pública (Araújo, Andrade, 2020).

Dessa maneira, essa pesquisa teve como objetivo analisar os principais parâmetros físico-químicos das águas em cidades do sertão paraibano no ano de 2025, verificando se os valores atendem aos limites estabelecidos pela legislação brasileira de qualidade da água. A pesquisa justifica-se pela importância do recurso hídrico em regiões semiáridas, onde a potabilidade é essencial para a saúde da população e o desenvolvimento socioeconômico, além de fornecer subsídios técnicos para o monitoramento e a identificação de possíveis riscos ao consumo humano e às atividades produtivas locais.

MATERIAIS E MÉTODOS

As amostras utilizadas nesta pesquisa foram coletadas em rios que abastecem cidades do interior da Paraíba, que foram chamadas de cidade A, cidade B, cidade C e cidade D. Posteriormente, foram encaminhadas ao Laboratório do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campos Pombal-PB para realização das análises. Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: pH, condutividade elétrica, turbidez, ferro, alcalinidade, dureza e cloretos seguindo as metodologias estabelecidas pelo Instituto Adolfo Lutz-IAL (2008). Os resultados obtidos nas análises foram comparados com os limites estabelecidos pela legislação brasileira para qualidade da água, estabelecidos na Portaria GM/MS nº 888.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 mostra os resultados dos parâmetros físico-químicos das águas das cidades

urbano quanto para usos rurais, reforçando a importância da vigilância sistemática e preventiva na gestão dos recursos hídricos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos evidenciam que a qualidade da água analisada encontra-se em conformidade com os parâmetros, garantindo sua adequação ao consumo humano em contextos urbanos e rurais. Entretanto, a observação de valores relativamente mais elevados na cidade 1, ainda que dentro dos limites legais, aponta para a necessidade de atenção quanto a possíveis interferências ambientais ou antrópicas. Nesse sentido, ressalta-se que o atendimento às normas vigentes não elimina potenciais riscos, devendo ser compreendido como um indicativo da importância de ações de monitoramento contínuo e de caráter preventivo. Assim, a vigilância sistemática torna-se essencial para assegurar a manutenção da qualidade da água e a proteção da saúde da população frente a possíveis alterações futuras, destacando-se também a relevância de investimentos em infraestrutura de saneamento, educação ambiental e políticas públicas integradas que favoreçam não apenas a correção de problemas já existentes, mas, sobretudo, a prevenção de impactos que possam comprometer o acesso a esse recurso vital.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Centro Vocacional Tecnológico (CVT) da Universidade Federal de Campina Grande – Campus Pombal, pela disponibilização da infraestrutura laboratorial necessária para a realização deste trabalho. Agradecemos, também, a todos os colaboradores do laboratório, cujo apoio e dedicação foram fundamentais para o desenvolvimento das análises e para o alcance dos resultados aqui apresentados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Daniela Lima; ANDRADE, Rafael França. Qualidade Físico-Química e Microbiológica da água utilizada em bebedouros de instituições de ensino no Brasil: Revisão Sistemática da Literatura. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 4, p. 7301-7324, 2020.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓZADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APÓZIO INSTITUCIONAL:

MORAIS, Joabe Mateus Soares. Qualidade físico-química de águas minerais comercializadas no oeste do Rio Grande do Norte. 2021.

SILVA, R. R. et al. Avaliação da qualidade microbiológica e físico-química da água de um trecho do Rio Capibaribe, no município de São Lourenço da Mata, Pernambuco, Brasil. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 6, p. 62847-62866, 2021.